

Reporte Semanal do Bitcoin

5/06/2023
Vol. 2, N°. 23/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 23/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

23. COMO FOI A IMPLANTAÇÃO DO USO DO BITCOIN NO EL SALVADOR?

Em 7 de setembro de 2021, o governo de El Salvador, do presidente, Nayib Bukele, implementou uma lei que tornou o Bitcoin uma moeda de curso legal no país. Isso significa que o Bitcoin pode ser usado para pagar por bens e serviços em El Salvador, ao lado do dólar dos Estados Unidos, que continua sendo a moeda oficial do país.

A lei também estabeleceu a criação de uma carteira digital chamada "Chivo", que permite que os cidadãos salvadorenhos acessem e realizem transações com Bitcoin. O governo de El Salvador alegou que a adoção do Bitcoin como moeda oficial trará benefícios econômicos, incluindo a inclusão financeira de partes da população que não têm acesso a serviços bancários tradicionais.

No entanto, a implementação da lei gerou controvérsias e debates acalorados dentro e fora do país. Alguns críticos expressaram preocupações sobre a volatilidade do Bitcoin e sua capacidade de ser uma moeda estável para o comércio diário. Além disso, houve preocupações sobre a falta de regulamentação e a possibilidade de uso do Bitcoin para atividades ilegais, como lavagem de dinheiro.

Após transformar o bitcoin em moeda de curso legal em setembro de 2021, El Salvador começou a adquirir a criptomoeda. Naquela época, o bitcoin estava em meio a um ciclo de alta, e todas as compras feitas pelo país pareciam lucrativas, uma vez que o preço atingia recordes históricos a cada duas semanas. No entanto, com o início do mercado de baixa no segundo trimestre de 2022, as compras de bitcoin por El Salvador resultaram em grandes perdas para o país.

De acordo com registros públicos, El Salvador atualmente possui 2.381 BTC, adquiridos a um preço médio de compra de US\$ 43.357. Isso significa que o país gastou cerca de US\$ 103,23 milhões em suas aquisições de bitcoin.

O futuro ainda está sendo construído para o primeiro país a aderir ao Bitcoin, o tempo é soberano e dirá se valeu a pena ser *early adopter*. No entanto, a cada dia crescem as transações e o desenvolvimento de tecnologias que estão por trás do Bitcoin.

Arte digital da Semana

A arte semanal é um Bitcoin do El Salvador gerado por IA do DALL-E.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

BTCUSD - Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Candle mensal abre abaixo da média 34 ficando entre as médias, o preço deve ficar consolidado entre as médias;
- MAC´D lateralizado paralelo sim indicação de mudanças;
- Mês de maio fechou com pouco volume com características semelhantes ao mês anterior, observem a queda de volume comparado ao mês de março de 2023.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Em região de forte suporte;
- MAC´D paralelo próximo a linha zero, sem definição de tendência;
- Volume caindo desde a segunda quinzena de março de 2023;
- Com preço consolidado, MAC´D paralelo perto de zero e volume caindo não temos como tomar nenhuma decisão além de salvaguardar o capital.

Gráfico diário

- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Om azul temos um canal de baixo que se mostrou mais evidente no decorrer da semana, mais precisamente chegou a seu ponto máximo em 26/05/2023;
- MAC`D lateralizado;
- Volumes fracos representam cautela.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Preço rompeu a consolidação diária que iniciou em 11/05/2023 com engolfo como pode ser observado no círculo verde;
- MAC`D teve impulso após cruzamento abaixo de zero;
- Volumes voltam a cair após alta (círculo laranja).

OBS: Como não temos médias abaixo do preço em 120 minutos, assumimos como suportes os mesmo de gráfico Diário. Operações sempre com ordens OCO Salvaguardam o capital, prudência é sempre importante. Atenção a rompimentos, estes podem gerar ótimos resultados.

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

Assista uma aula grátis: <https://bit.ly/3Sv1IYp>

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (the word 'Amauta' in a colorful, stylized font) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)' with a dropdown arrow. Below the logos, a row of four small, dimmed screenshots shows various trading charts and data tables. On the right side, a laptop is shown from a three-quarter view, with its screen displaying a detailed trading interface with multiple charts, including a candlestick chart and a volume chart. The background is a dark teal gradient.

Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!

Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.

TESTAR 30 DIAS GRÁTIS

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

INVESTINDO DIRETAMENTE NO GRÁFICO

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
[Aqui](#)

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL